

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Guloghlani, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyli Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

(ayniqsa, og‘zaki nutq va pragmatikani modellashtirishda) ham qimmatli natijalar beradi.

Adabiyotlar

1. Austin, J. L. (1962). How to do things with words. Oxford University Press.
2. Grice, H. P. (1975). Logic and conversation. In P. Cole & J. L. Morgan (Eds.), Syntax and semantics 3: Speech acts (pp. 41–58). Academic Press.
3. Landert, D., Dayter, D., Messerli, T., Locher, M. (2023). Corpus pragmatics. Cambridge University Press.
4. Levinson, S. C. (1983). Pragmatics. Cambridge University Press.
5. McCarthy, M., & O’Keeffe, A. (2010). Historical perspective: What are corpora and how have they evolved? In A. O’Keeffe & M. McCarthy (Eds.), The Routledge handbook of corpus linguistics (pp. 3–13). Routledge.
6. O’Keeffe, A., & McCarthy, M. (Eds.). (2020). The Routledge handbook of corpus linguistics. Routledge.
7. Rühlemann, C., & Clancy, B. (2018). Corpus pragmatics: A handbook. Cambridge University Press.

MAHMUD KOSHG‘ARIYNING “DEVONU LUG‘OTIT TURK” ASARIDA SO‘ZLARNING KO‘CHMA MA’NODA QO‘LLANISHI

Zulayho To‘ychiyeva, o‘qituvchi

Guliston davlat universiteti

zulayxot775@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Devon”da berilgan ko‘p ma’noli so‘zlarni tahlil qilish, ulardagi ma’no ko‘chishning sabablarini o‘rganish hamda xalq tili bilan, o‘zbek tilining izohli lug‘ati bilan solishtirib qiyoslash, o‘zbek tilining boy imkoniyatlarini aniqlash maqsad qilib olindi.

Kalit so‘zlar: polisemiya, metafora, metonimiya, sinekdoxa, polisemantik, hosila ma’no, ko‘chma ma’no, dialektologiya.

Abstract: This article provides information about the place of words in Uzbek language and their polysemantic meanings and types of use, as well as the development of the lexical meaning of the most common words in Uzbek discourse.

Key words: lexicology, lexical meaning, derived meaning, polysemy, transfer of meaning, speech, linguistics.

Bugungi kunda o‘zbek tilini ilmiy tadqiq etishning bir qator yo‘nalishlari rivojlandi. Tarixni o‘rganish, uni bugungi kun bilan solishtirish, boy madaniyatimiz va qadriyatlarimizni anglash, har bir xalqning o‘z tilini, dinini o‘rganish muhim bir masaladir. Xususan, “Devonu lug‘otit turk” asari bugungi o‘zbek tilshunosligi, shu jumladan, leksikologiyani aniq va asosli yaratish uchun boy manba sanaladi. Davrlar o‘tishi bilan har bir so‘zning ma’no taraqqiyoti o‘zgaradi.

Ma’lumki, Mahmud Koshg‘ariy turkiy tilshunoslik rivojiga katta hissa qo‘shgan buyuk tilshunoslarimizdan biri hisoblanadi. U turkiy tilshunoslikni XI asrdayoq fan sifatida asoslagan edi. Bugungi kungacha o‘z mavqeini saqlab kelgan asar, ya’ni “Devonu lug‘otit turk” keng tarzda o‘rganilgan va o‘rganilmoqda.

“Devon” da berilgan ko‘p ma‘noli so‘zlarni tahlil qilish, ulardagi ma‘no ko‘chishning sabablarini o‘rganish hamda buni “O‘zbek tilining izohli lug‘ati” bilan qiyoslash ona tilimiz boyligi ko‘lamini yana ham kattaroq doirada ko‘rsatish mumkin deb o‘ylaymiz.

Ko‘p ma‘noli so‘zlarda ma‘no qanchalik ko‘p bo‘lsa ham, lekin u bir so‘z hisoblanaveradi. Xuddi shu holat omonimdan farq qiladi. Omonim so‘zlar bir necha mustaqil so‘zning alohida sharoit natijasida birlashishidan iborat bo‘lsa, bir so‘zning til taraqqiyoti qonunlariga muvofiq yangi mazmun va ottenkalar bilan boyishining natijasidir. Shuning uchun ham ko‘p ma‘noli so‘zlarda ma‘nolarning biri to‘g‘ri ma‘no (o‘z ma‘no) qolganlari ko‘chma ma‘no bo‘ladi. Ko‘chma ma‘nolar nutq tarkibida boshqa so‘zlar bilan bog‘langanda namoyon bo‘ladi. Nutq tarkibidan ajratilganda esa to‘g‘ri ma‘nosi asosiy ma‘no bo‘lib qoladi. Ko‘rinadiki, polisemantik so‘zlar nafaqat til boyligi nuqtayi nazardan ham g‘oyat ahamiyatli ekan.

Bir so‘z bilan bir necha narsa hodisalar atalar ekan, demak nom ko‘chadi. Binobarin tilda ko‘p ma‘nolilik – polisemiya hodisasi yuz beradi. Boshqacha qilib aytganda, so‘zlarda hosila ma‘noning yuzaga kelishi ularning polisemiyasi uchun sabab bo‘ladi. O‘z – o‘zidan ma‘lumki, ko‘p ma‘no ifodalash so‘zning o‘z ma‘nosi bilan bir qatorda ko‘chma yoki majoziy ma‘nolarda qo‘llash asosida yuzaga keladi. Bunda, albatta, metafora, metonimiya, sinekdoxa, vazifadoshlik hodisalarining hammasi o‘z ahamiyatiga ega.

Bir so‘zning yangi bir narsa, belgi, harakat kabilarning atamasiga aylanishining, ya‘ni nom ko‘chish natijasida yangi ma‘no hosil bo‘lishining ma‘lum asos va usullari bor.

Biror narsa, belgi va harakatning nomini o‘zaro o‘xshashligi bo‘lgan boshqa narsa, belgi va harakatga ko‘chish metafora usuli bilan yangi ma‘no hosil qilish deyiladi. “Devon”dagi so‘z ma‘nolarini kuzatishlarimiz shuni ko‘rsatadiki, bu usulda yangi ma‘no hosil qilgan so‘zlar talaygina.

Masalan, so‘zlar shakliy o‘xshashlik asosida ham yangi ma‘noga ko‘chishi mumkin.

Og‘iz (og‘uz) so‘zi. Bu so‘z XI asrdayoq o‘zining ko‘chma ma‘nosiga ega bo‘lgan. Ya‘ni “Devon”da bu so‘zning bosh ma‘nosi bilan birgalikda hosila ma‘nosi ham keltirilgan. Shunisi e‘tiborliki, Mahmud Koshg‘ariy polisemantik so‘zning har bir ma‘nosiga alohida so‘z sifatida e‘tibor beradi:

1. **Og‘iz** – odam va hayvonlar og‘zi. **Og‘iz jesa ko‘z yjazur** – og‘iz esa, ko‘z uyalur.

2. **Og‘iz** – ariq og‘zi, charm idish yoki qovg‘aning og‘zi, xum og‘zi, quduq og‘zi.

Misollarda ko‘rinib turibdiki, birinchi ma‘no ikkinchi ma‘noga asos bo‘lib kelmoqda. Ya‘ni metaforik usulda ma‘no ko‘chdi.

Shunday so‘zlar borki, jamiyatning rivojlanishi davomida ko‘chma ma‘no hosil qilishi mumkin. XI asrda tish so‘zi faqat odam va hayvonlar tishigagina qo‘llangan bo‘lsa, so‘ngra fan – texnikaning, jamiyatning rivojlanishi natijasida arra, tig‘ shaklidagi har qanbay asbobga ham qo‘llana boshladi. Shuningdek burun so‘zining ham asosiy ma‘nosi odam yuzida va hayvon basharasida ma‘lum hid bilish, hidlash

a'zosidan iboratdir. U qachondir har narsaning ko'tarilib chiqqan qismi tumshug'iga ham qo'llana boshlagan.

Yuz so'zi XI asr tilida ikki ma'noda:

a) odam basharasi, b) ma'lum son ma'nosida qo'llangan bo'lsa ham, u so'ngra har narsaning ko'zga ko'rinuvchi ustki qismiga ham qo'llana boshlagan. Hovli yuzi, suv yuzi kabi. **Yuz** so'zining narsaning ustki qismi ma'nosi – ko'chma ma'no, ikki predmetning tashqi ko'rinishidagi o'xshashlik asosida yuzaga keladi. Demak, bu xususiyat, ya'ni so'zlarning shakliy o'xshashlik asosida yangi ma'no ko'chishi XI asr tilida mavjud hodisadir.

Alin (olin) so'zi. Bu so'z ham o'z davrida ko'chma ma'nosiga ega edi:

1) **al in** – peshona, manglay

2) **al in** – tog'ning yumaloq baland tomoni.

O'z – o'zidan misoldan bilinib turibdiki, bu so'zning ko'chma ma'nosi shakliy o'xshashlik asosida vujudga kelgan. Tog'ning yuqori qismi yumaloqligi va yuqorida joylashishi peshonaga o'xshaganligi sababli shu ma'no yuzaga kelgan.

Qurshag' (qurshog') leksemasi ikki ma'noni:

1 – belbog', 2 – o'tov ustini bog'lanadigan jiyak, o'tov jiyagi.

Bu ikki ma'no ham o'zaro bir xil, ya'ni bog'lash funktsiyasini bajaradi. Demak, so'zlarda ma'no ko'chish faqat bir tomonlama emas, balki ba'zasida har tomonlama o'xshashlik alomatlari seziladi.

Ejaku so'zi. Bu so'zni olim quyidagicha sharhlaydi:

“**ejaku**–yon taraf. Chodir yonlariga ham **ejaku** deyiladi. Tog'ning o'rtasidagi erga **ejaku jer** deyiladi” [DLT, 1 t, 341-b].

Bu so'zda ma'no avval tog'ning o'rta qismiga nisbatan qo'llanilgan. Keyinchalik shu ma'noga chodirning o'rta qismiga ko'chirildi.

Bag'ir so'zi XI asrda ikki ma'noda: a) jigar, b) yoyning o'rta eriga nisbatan qo'llangan. “Devon”da aytilishicha: “hech kimga bo'yin egmovchi kishini **beguk bag'irlik** deb yurgizganlar. Ya'ni bu degani bag'ri butun deganidir. Shundan olinib yoyning o'rta yoy *bag'ri* deyiladi”.

Demak, izohdan anglashimiz mumkinki, *bag'ir* so'zi makon o'xshashligi asosida yangi ma'no hosil qilgan. Ya'ni jigar inson tanasining o'rta qismida, ichida joylashganligi sababli, yoyning ham o'rta qismiga ishora qilingan, deyishimiz mumkin. Shuni ham aytib o'tishimiz joizki, agar hozirgi xalq tilimizga e'tibor beradigan bo'lsak, *bag'rini erga berib yotibdi* (ko'krakni erga berib yotish) *jigardan urdi* (ko'ngil yurak) kabi iboralarning qo'llanilishidan anglashimiz mumkinki, bu so'z nafaqat jigar ma'nosini, balki “ko'ks, yurak” ma'nolarini ham beradi. Shularni hisobga olgan holda bizga ushbu so'z haqidagi yuqoridagi fikrlarni aytishga imkon beradi.

Uch so'zi “Devon”da bir qancha ma'nolarni ifodalagan: birinchi ma'nosi – narsaning uchi, **bumaq uchi, shox uchi**; ikkinchi ma'nosi – *uch el* birikmasidagi chegara, *el* mamlakat chegarasidagi viloyat; uchinchi – uch biror narsaning tugashi, bitishi kabi ma'nolarni ifodalaydi. Hozirgi o'zbek tilimizda birinchi ma'noni faol, hatto kengaygan: *gapning uchini topgi, kalavaning uchini yo'qotgi* kabi iboralar tarkibida u boshlanish, muddao ma'nolarini beradi.

Opmandi (o'rtandi) so'zi. Bu so'z ham yangi ma'noga asos qilib olinganda, bizningcha, rang o'xshashligi asosida ma'no ko'chirilgan. XI asrda bu so'z, ya'ni o'rtandi fe'li "kuydi", "yondi" ma'nolarida ishlatilgan. Shuningdek, tadqiqotchining ma'lutotiga ko'ra, "kun botgandan so'ng bulut qizarsa, **bulut opmandi**" deyilgan. Va maqol orqali fikrini isbot qilgan:

Tunla bulim opmansa,
Ewlyk ypi kelgipmishcha bolur.
Tanga bulim opmansa,
Ewga jag'i kirmishcha bolur.

Kechqurun bulut qizarsa, xotini o'g'il tuqqandek, ertalab bulut qizarsa, dushman uyga kirgandek bo'ladi. [DLT, 1 t. 252-b].

Misoldan ko'rinib turibdiki, olov yonganda qizaradi, demak bulutning qizarishiga ham shu so'zni ko'chirdi. Aslida o'rtandi fe'lining o'zagi "o'rt", ya'ni olov ma'nosini berar edi. Go'yo bu o'rindagi ma'no ko'chirilishi, ya'ni so'zning ma'nosidan holat bilan bog'liqdek tuyuladi. Biroq, holatga nisbatan kelib chiqib rang ma'nosi ko'chganligi ustunroq.

A:q – oq so'zi. Bu so'zni olim quyidagicha izohlagan:

A:q – oq. Har narsaning oqi (o'g'uzcha). Turkiy qabilalar chipor otga **oq ot** deydilar.

A:q. **A:q saqal er** – oq soqol, soch – soqoli oqargan kishi (o'g'uzcha).

Demak, berilgan birikmalardan aniq bo'ladiki, so'zning keyingi ma'nosi belgining ko'chishi orqali paydo bo'ldi. Bu so'zning keyingi taraqqiyotiga oqsoqol so'zining ma'nosi kengaydi. Endi u faqat soqoli oqargan kishi ma'nosida emas, balki ko'pni ko'rgan, hayot tajribasiga ega, yaxshi – yomonning farqiga boruvchi shaxs, hamda boshliq ma'nosini ifodalovchi so'zga aylandi. Hozirgi nuqtai – nazardan bu so'zning keyingi ma'nosiga e'tibor bersak, soqol orqali shaxsga ishora qilinayapti. Demak, sinekdoxa hodisasi deyish ham mumkin.

Bir narsaga (ba'zan harakatga) xos belgining nomi boshqa bir narsadagi belgiga ko'chiriladi.

Masalan: XI asrda **qirt** so'zi bir necha ma'nolarni anglatgan va "Devon"da quyidagicha izohlagan:

“Qirt: qirm om - kalta o't. Shuningdek, kalta sochga ham **qirm soch**, baxil va xulqsiz kishiga **qirm kishi** deyiladi” [DLT. 1 t. 328-b].

Bu so'z dastlab sochga yoki o'tga nisbatan qo'llangan bo'lishi mumkin. Chunki har ikkala misolda ham shakliy o'xshashlik belgilari mavjud. Ya'ni fahm-farosati kalta va baxil kishilarga nisbatan ishlatgan. Bu erda o'lchov belgisi asosida ma'no ko'chgan deyish ham uncha to'g'ri kelmaydi. Sababi bu ma'no ma'lum darajada kishilarning xususiyatini ifodalash uchun qo'llangan. Mantiqan olib qaralganda bosh ma'no bilan hosila ma'no o'rtasida ichki o'zaro bog'liqlik bor. Bu metanomiya asosida vujudga kelgan deyishimiz ham mumkin. Hozirda jonli so'zlashuvda, ya'ni dialektda shu o'zakdan yasalgan "qirtishladi" fe'li qo'llaniladi. Demak, bu so'zning ma'nosi umumxalq tilida ma'lum darajada saqlanib qolgan.

Erkin (erkin) soʻzi. Bu soʻz “toʻplanganlik” maʼnosini ifodalash uchun qoʻllaniladi. Mahmud Koshgʻariyning maʼlumotiga koʻra har bir toʻplangan narsaga ham erkin soʻz qoʻllaniladi. Bu soʻzning maʼnolarini quyidagicha beradi:

Erkin – **erkin suv** – suv toʻplami. Har bir toʻplangan narsaga ham erkin soʻzi qoʻllaniladi.

Qorluqning kattalariga **kol erkin** deyishi ham shundandir. “Bu limmo – lim koʻl kabi aqli koʻp, aqli toʻlgan, aqli toʻplangan odamdir” [DLT 1 t. 132-b]. Bu izohdan koʻrinib turibdiki, erkin soʻzining har ikkala maʼnosi ham bir – biriga bogʻlangan.

Undan tashqari “toʻplanganlik” maʼnosini ifodalash uchun bu soʻzning boshqa shakli, yaʼni **merkin** (terkin) soʻzi ham qoʻllaniladi. Bu leksema ham yuqoridagi maʼnolarni ifodalaydi. Erkin soʻzi hozirgi oʻzbek adabiy tilimizda “har qanday toʻsiq, gʻov, moneʼlikdan hosil boʻlgan, bemalol” maʼnosini ifodalab keladi. “Devon”dagi singari “toʻplanganlik” semasini saqlab qolmagan. Aksincha yangi maʼnoni oʻziga yuklagan.

Olimning taʼkidlashicha hamma vaqt askarni (su) suv (suv) ga qiyoslab oʻxshatishgan. Bir qancha misollarda suvga daxldor holatlar, belgilar askarlarga nisbatan ham qoʻllanilgan. Masalan: **Aqin** (oqin) soʻzi. Bu soʻzning asl maʼnoi “sel” boʻlib, suvning toʻsatdan yopirilib kelishiga nisbatan qoʻllanadi. “Devon”da toʻsatdan kechasi kelgan askarlarga nisbatan ham “**aqinchil keldi**” deyilishi haqida maʼlumot uchraydi. [DLT 1 t. 106-b.]

Suvga xos boʻlgan holatni, yaʼni “toʻsatdan, yopirilib kelishi”ni askarlarga oʻxshatgan holda qoʻllagan. Yoki xuddi shu holatga yana bir misol:

1) **merkin suv** – turib qolgan, balqichli suv.

2) **merkin soʻ** – toʻplangan askar. [DLT 1 t. 132-b]

Har ikkala misolda ham koʻrinib turibdiki, ikkisida ham toʻplanganlik belgisi mavjud. Birinchi misolda har tomondan yigʻilib qolgan, toʻplangan suvga ishora qilinsa, xuddi shu holatni askarlarga nisbatan ham qoʻllagan. Undan tashqari “**bukdi**” (bukdi) feʼli ham “toʻpladi, yigʻdi” maʼnolarini ifodalash uchun xizmat qiladi. Bunda ham suv bilan askarlar oʻzaro oʻxshatiladi Masalan:

1) **ol suwugʻ bukdi** – u suvni boʻgʻib, toʻxtatib qoʻydi, toʻpladi.

2) **Beg susin bukdi** – xon askarini yigʻdi. [DLT II t. 27-b.]

Har ikkalasida ham harakat natijasi oʻxshashdir. Yoki suv oqsa – **suv aqmi**, askar yursa - **soʻ aqmi** deyiladi. Askarlarning moʻlligi, miqdori suv kabi serob. Demak, misollardan koʻrinib turibdiki, hamma vaqt koʻp askar suvga oʻxshatilgan. Suvga xos boʻlgan belgi, harakat, holatning barchasi askarlarga nisbatan ham qoʻllanilgan.

Et soʻzi. Bu soʻzning maʼnosi haqida olim maʼlumot berganda, agar soʻz **I** (alif) bilan berilib, yumshoq et talaffuz qilinsa, et – goʻsht maʼnosini berishligini taʼkidlaydi. **Em jer** deyilganda esa yumshoq er, yumshoq tuproq maʼnolari ifodalanadi. Maʼlum boʻladiki, et – goʻsht soʻzida yumshoqlikka asoslangan maʼno koʻchishi sodir boʻladi va shu umumiy maʼno ostida birlashadi. **E** unlisining qattiq yoki yumshoq talaffuz etilishi esa maʼnoni farqlaydi.

Qurug' so'zi XI asrda qanday ma'nolarda qo'llanilgan bo'lsa, shu vaqtga qadar o'sha ma'nolarini to'laligicha saqlab qolgan va hozirda esa ma'nosi kengaygan deyish mumkin. E'tibor qilaylik. "Devon"da quyidagicha izohlangan:

1) Qurug' – **qurug' ew** – odamlardan, shuningdek narsalardan xoli uy, bo'sh uy.

2) **Qurug' ulma** – qurug' ko'zacha. Ichidagi narsasidan bo'shagan har bir idishga ham qurug' deyiladi.

3) **Qurug'** – quruq. Ho'lning qarshisi. Avvalgi ma'no shundan kelib chiqqan.

Misollardan bilib olishimiz mumkinki, bosh ma'no uchinchi misolda ifodalangan. Bosh ma'no aslida "ho'lning qarshisi". Buni olimning o'zi e'tirof etadi. Bosh ma'no asosida ikkinchi ma'no qurug' ko'zacha birikmasidagi, kelib chiqqan deb olishimiz mumkin. Chunki, suv ko'zada turganda ho'l bo'ladi, vaholanki suv yo'q ekan o'z – o'zidan ma'lumki ko'zacha quruq bo'ladi. Ikkinchi ma'no orqali esa birinchi misoldagi bo'sh uy birikmasidagi ma'no urchib chiqqan deyishimiz mumkin. Demak, bosh ma'no – ho'lning qarshisi, asos ma'no quruq idish ma'nosini ifodalaydi va asos ma'no orqali quruq uy birikmasidagi ma'no paydo bo'lgan. Har uchala ma'no ham o'zaro bir – biriga bog'langan.

So'zlar ma'nosi til tabiatiga va xalqning aqliga bog'liq, desak yanglishmaymiz. Sababi so'z ma'nosi shu xalqlarning dunyoqarashi, ijtimoiy mavqei asosida ham kelib chiqishi mumkin.

Masalan, "Devon"dagi **bosh** (bo'sh) so'zining ma'nolariga e'tibor qaraytaylik. Bu so'z quyidagicha berilgan:

Bosh – **bosh jilqi** – bo'sh, erkin yilqi.

Shundan olinib: - **ol ishlair bosh** – u xotin ozod, u xotinni ozod qildi, tashladi, unutdi deyдилar.

Ol qul bosh qilgi – u qulni ozod qildi. Umuman "ozodlik" so'zi "bo'sh" so'zi bilan ifoda etiladi.

Yuqoridagi misollardan ko'rinib turibdiki, ya'ni mantiqan olib qaralganda har bir ma'no o'zaro bir – biriga uzviy bog'liq. Birinchi misolni biz bosh ma'no deb olib qarasaq, dastlab bu so'z yilqilarga nisbatan qo'llanilgan. Yilqilarni erkin yurishiga ishora qilingan. Endi bevosita ikkinchi misoldagi ma'noga e'tibor bersak, bu so'z dastlabki ma'nosidan kelib chiqqan holda paydo bo'lgan deyishimiz mumkin. Shuni aytib o'tish lozimki, ayolning yoki xotinning holati yo bo'lmasa harakati, cheklanganligidan dalolat beradi. Erdan ajralgan keyingi holati "erkin" yurgan yilqilar holatiga ishora qilingan. Shuningdek qulning ixtiyori dastlab uning egasida bo'ladi, o'z – o'zidan erkin harakat qilishdan mahrum, ozod qilingach uning ham holati xuddi bo'sh, ozod yilqi kabi erkin yurish imkoniyatiga ega.

O'z – o'zidan Mahmud Koshg'ariy xuddi shu holatlarga nisbat bergani aniq bo'ladi.

Bir narsaga xos harakatning nomi boshqa bir narsa harakatiga ko'chiriladi. Bunda asosan harakat o'xshatiladi.

Masalan: Ekdi (ekgi) fe'li. Bu so'z "Devon"da quyidagicha ma'nolarni ifodalagan.

“**Ol tarig‘ ekgi** – u don ekdi. Shuningdek, har bir narsa ustiga sepilgan va qo‘yilgan dori uchun ham bu so‘z qo‘llanadi” [1. 108]. Ko‘rinib turibdiki, har ikkala ma‘no ham bir – biriga o‘zaro harakat orqali o‘xshash, ya‘ni birinchi misolda donni erga sepish ma‘nosida qo‘llansa, ikkinchi misolda esa dorini yaraning yoki biror jarohatning ustiga sepish yoki qo‘yish ma‘nosini ifodalagan. Har ikkalasi ham “bir narsaning ustiga sepish” ma‘nosi ostida birlashadi. Bu so‘z hozirgi o‘zbek adabiy tilimizda ekinga nisbatan faol qo‘llanadi. Lekin “dori surish” ma‘nosini ifodalash uchun bu so‘zni ishlatmaymiz.

Erildi (erilgi) so‘zi. Bu so‘z XI asrda quyidagicha ma‘noni bergan:

1. Devor raxnalandi, tepa qismi nuradi – **mam erilgi**.
2. To‘lin oyning oy oxiriga qadar asta – sekinlik bilan kamaya borishiga nisbatan – **aj erilgi**. [1, 268]

Demak, misollar orqali anglashimiz mumkinki, bu so‘z har ikki ma‘noda ham harakatning bajarilishi jihatidan o‘xshash. Ya‘ni birinchi misolda devorning asta – sekinlik bilan kichiklashib yoki kamayib borishini ifodalasa, ikkinchi misolda oyning asta – sekinlik bilan kamaya borishiga nisbatan ishlatilgan. Har ikki misolda ham “asta – sekinlik bilan kamayib borish” ma‘nosi bor. Shuningdek, ilgari devorning nurashi kabi ma‘noda ishlatilgan bu so‘z hozir asosan qor, muz, tuz, qand, yog‘ kabi narsalarning erishini ifodalash uchun ishlatiladi. Lekin oyga nisbatan, ya‘ni uning kamayib borishiga bu so‘zni qo‘llamaymiz.

Urildi (ypylgi) fe‘li. Bu so‘zning XI asrdagi ma‘nolari quyidagilardir.

1. Urildi – **ep ypylgi** – odam urildi.
2. Yozildi – **mergu urulgi** – dasturxon yozildi.
3. Chalindi – **myg‘ ypylgi** – navbat dovili – nog‘orasi chalindi.

Birinchi ma‘noga, misollardan ko‘rinib turibdiki, ikkinchi va uchinchi ma‘nolar “to‘qnashganlik” harakati bilan o‘xshash. Birinchi misolda odamning biror bir bilan to‘qnashganligini ma‘nosini ifodalasa, ikkinchi ma‘noda er bilan dasturxonning to‘qnashganligi, uchinchi ma‘noda esa, ikki narsaning, ya‘ni tug‘ bilan nog‘oraning to‘qnashganligini ifodalash uchun qo‘llanilayapti.

Bevosita ikkinchi va uchinchi ma‘nolar birinchi ma‘noga o‘zaro aloqador ya‘ni harakatning o‘xshashligi asosida metafora usulida nom ko‘chdi. Hozirgi o‘zbek adabiy tilimizda ikkinchi ma‘noni ifodalash uchun dasturxonga nisbatan uruldi so‘zini ishlatmaymiz.

Xulosa qilib shuni aytish joizki, so‘z qadimdan ko‘p ma‘noli bo‘lganligi uchun, ba‘zan ma‘no ko‘chishi faqat bir xil xususiyatni yo belgi, yo miqdor, yo harakatlariga nisbat berib ma‘no ko‘chishi hamisha ham absolyut qonun bo‘lmaganligi ko‘zga tashlanadi. Ayrim so‘zlarda ma‘no ko‘chishda bir necha xususiyat hisobga olinishi mumkinga o‘xshaydi. Albatta, bunda asosiy belgi birlamchilik vazifasini o‘taydi. Bu holatlar, shubhasiz so‘zning ko‘p ma‘noliligi bilan bog‘liq. Demak, ko‘p ma‘noli so‘zlarda ularning ko‘chma ma‘nolari bir – birlari bilan umumiy bir belgi tufayli bog‘langan bo‘ladi.

Adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 24-maydagi PQ-2295 son “Qadimiy yozma manbalarni saqlash, tadqiq va targ‘ib qilish tizimini yanada

takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori G'G' O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017.

2. Abdurahmonov G., Shukurov Sh. O'zbek tilining tarixiy grammatikasi. Toshkent. "O'qituvchi". 1973.

3. Aliyev A., Sodiqov Q., O'zbek adabiy tili tarixidan. Toshkent. "O'zbekiston". 1994.

4. Mutallibov M. Morfologiya va leksika tarixidan qisqacha ocherk. Toshkent, 1959.

5. Begmatov E. va boshqalar. O'zbek tili leksikologiyasi. Toshkent. "Fan" 1981.

6. Doniyorov X. Qipchoq dialektlarining leksikasi. Toshkent. 1997.

7. Koshg'ariy M. Devonu lug'otit turk., I, II, III tomlar, Toshkent, "Fan", 1960-1963.

8. O'zbek tilining izohli lug'ati. Moskva. "Rus tili" 1981, 2 jildlik.

9. To'ychieva, Z. (2023). ABDULLA QAHHORNING "SAROB" ROMANIDA IBORALARNING QO'LLANILISHI. *Journal of Universal Science Research*, 1(4), 304-307.

10. Tuychieva, Z. X. (2015). Proyavlenie nauchno-issledovatel'skix motivov studentov v protsesse obucheniya psixologo-pedagogicheskix nauk. *Austrian Journal of Humanities and Social Sciences*, 1(3-4), 89-91.

11. Tuychieva, Z. K. (2018). LITERATURE REVEALING THE TRUTH OF LIFE. *Problemo' pedagogiki*, (7), 77-78.

12. Tuychieva, Z. (2019). PRINCIPLES OF DIFFERENTIATING OF GENDERS IN UZBEK ANTHROPOLOGY. *Bulletin of Gulistan State University*, 2020(1), 75-82.

13. Khamrokulovna, T. Z. (2022). On the morphological structure of the word in the uzbek language.

14. Dexkanova, L. (2023). ARABCHA KO 'PLIK SHAKLLARINING O'ZBEK TILIDA QO'LLANILISHI. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(18), 235-238.

15. Khamrokulovna, T. Z. (2022). On the morphological structure of the word in the uzbek language.

16. Abduhakimovich-Guliston, M. K. (2021, April). LEXICAL AND SEMANTIC FEATURES OF ARCHAIC WORDS IN THE WORKS OF GHAFUR GHULAM AND ABDULLAH QAHHOR. In *Archive of Conferences* (Vol. 23, No. 1, pp. 38-49).